

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TARBIYASIDA QORAQALPOQ DOSTONLARINING O'RNI

Nurullayeva Gulnigor
University of innovation technologies
assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq xalq og'zaki ijodidagi dostonlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda dostonlarning tarbiyaviy imkoniyatlari, bolalarda milliy qadriyatlar, jasorat, sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar xalq og'zaki ijodi, doston, maktabgacha ta'lim, ma'naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, milliy qadriyat, pedagogik texnologiya.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические основы совершенствования системы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе дастанов каракалпакского устного народного творчества. В исследовании освещены воспитательные возможности дастанов, их роль в формировании у детей чувств национальных ценностей, мужества, верности и патриотизма. **Ключевые слова:** народное устное творчество, эпос, дошкольное образование, духовное воспитание, нравственное воспитание, национальные ценности, педагогические технологии.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical foundations for improving the system of spiritual and moral education of preschool children based on dastans of Karakalpak oral folk art. The study highlights the educational potential of dastans, their role in the formation of national values, courage, loyalty, and patriotism in children.

Keywords: oral folk art, epic, preschool education, spiritual education, moral education, national values, pedagogical technology.

Bugungi globalashuv jarayonida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim davri bolaning ma'naviy shakllanishida eng muhim bosqichidir. Shu davrda ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya ta'sirida shaxsning axloqiy silatlari shakllana boshlaydi. 6-7 yoshda ijobiy xulq normalarining ancha barqaror shakli yuzaga keladi. Bola atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlarida egallab olgan axloq normalariga asoslangan xolda ish tutadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshdan boshlab axloqiy tarbiya berib borish muhimdir.[1]

Bola dastlab axloqiy me'yorlarni oilada o'rganadi, keyinchalik esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar va tengdoshlar bilan muloqot jarayonida mustahkamlaydi. Shu jarayonda badiiy adabiyot, xalq og'zaki ijodi, ayniqsa dostonlar muhim tarbiyaviy vosita bo'lib xizmat qiladi. Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodida doston janri alohida o'rin tutadi. Dostonlar orqali ezgulik, jasorat, vatanparvarlik, do'stlik, sadoqat kabi yuksak insoniy fazilatlar targ'ib etiladi.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratishni belgilaydi.[2]. Shu nuqtai nazardan, Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodidagi dostonlar, xususan **“Alpomish”** va **“Qirq qiz”** dostonlari, maktabgacha yoshdagi bolalarda Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarni hurmat qilish, axloqiy me'yorlarga rioya qilish kabi ma'naviy-axloqiy ko'nikmalarni shakllantirishda amaliy vosita sifatida qo'llanilishi mumkin. Qarorda belgilangan ta'lim-tarbiya standartlari va innovatsion pedagogik yondashuvlar dostonlarni ta'lim jarayonida samarali ishlatish imkoniyatini kengaytiradi, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini mustahkamlaydi.

Qoraqalpoq folklorida dostonlar asosan baxshilar tomonidan kuylanib, avloddan-avlodga og'zaki ravishda yetkazilgan. Ayniqsa "Alpomish" dostoni xalq orasida keng tarqalgan bo'lib, yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. "Alpomish" turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan katta epos hisoblanadi. U o'zbek, qoraqalpoq, qozoq va oltoy xalqlarining og'zaki an'analari shu kungacha doston shaklida yetib kelgan, boshqird va tatar xalqlarida uning mazmuni ertak shaklida saqlanib qolgan. Bularning ichida qoraqalpoq versiyasi muhim o'rin egallaydi.[3]

Shu boisdan, qoraqalpoq variantida “Alpomish” dostoni qahramonning jasorati, vafodorligi, ota-onaga hurmati, yurtga sadoqati kabi yuksak insoniy fazilatlarni ulug‘laydi. Dostonda Alpomish obrazi orqali ideal shaxs modeli gavdalanadi. Bu obraz orqali maktabgacha yoshdagi bolalar ongida ijobiy qahramon timsolini shakllantirish, yaxshilik va yomonlikni farqlash, adolat va jasorat tushunchalarini anglashda muhim pedagogik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Maktabgacha yosh davrida bolalarda obrazli tafakkur ustun bo‘lganligi sababli, doston qahramonlari haqidagi hikoyalar ularning tasavvurini boyitadi, emotsional tajribasini kengaytiradi hamda ijtimoiy xulq-atvor me‘yorlarini ongli ravishda qabul qilishiga yordam beradi. Shu jihatdan dostonlardan qisqartirilgan, yoshga moslashtirilgan parchalarni ertak, sahnalashtirish, rolli o‘yin, dramatisatsiya shaklida qo‘llash samarali hisoblanadi. Shuningdek, qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodining durdonalaridan biri bo‘lgan “Qirq qiz” dostoni maktabgacha yoshdagi bolalar, ayniqsa, qiz bolalar tarbiyasida alohida o‘rin tutadi. Dostonda Guloyim va uning qirq nafar dugonasi timsolida ayollarga xos bo‘lgan nafaqat latofat, balki yuksak matonat, vatanparvarlik va botirlik fazilatlari tarannum etiladi. Dostondagi quyidagi misralar Guloyimning o‘z ahdi yo‘lida qat‘iyatliliigi va qiyinchiliklardan qo‘rqmasligini ko‘rsatadi:

Gulayımday periyyzat, Kewilinde dárt jaylağan, Arı kelip arlanıp,

Hár qıyaldı oylağan,

Qırıq qızına bas bolıp,

Shólge ılağıp ketiwge,

Judá belin baylağan,

Kúnde úsh waqıt jem berip,

Bedewlerin baylağan,

Qansha quwıp izlese de,

Hesh qáwender tappağan,

Shólde ılağıp ólıwge. [4]

Ushbu parcha orqali maktabgacha yoshdagi bolalarga **maqsad sari intilish, jamoada ishlash (qirq qiz birdamligi) va qiyinchiliklarni mardona yengish** kabi

tushunchalarni sodda tilda tushuntirish mumkin. Guloyim obrazi qizlarda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirsa, o'g'il bolalarda ayol zotiga nisbatan hurmat va ehtirom tuyg'ularini uyg'otadi. Bu kabi doston parchalari mashg'ulotlar davomida bolalarning til boyligini oshirish bilan birga, ularning ma'naviy olamini milliy qahramonlik ruhida sug'oradi.

Dostonlarni maktabgacha ta'lim jarayoniga tatbiq etishda quyidagi innovatsion metodlardan foydalanish tarbiya samaradorligini oshiradi:

- **Suhbat va hikoya qilish:** Doston parchalarini bolalar tiliga moslashtirib hikoya qilib berish orqali ularda milliy qahramonlarga nisbatan ijobiy hissiyotlar uyg'otish.
- **Sahnalashtirish (Dramatizatsiya):** "Alpomishning jasorati" yoki "Guloyim va uning dugonalari" mavzularida kichik sahna ko'rinishlarini tashkil etish orqali bolalarning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini rivojlantirish.
- **Rasm chizish mashg'uloti:** Doston qahramonlarining tashqi ko'rinishi va kiyim-kechaklarini (milliy liboslarni) chizdirish orqali bolalarda estetik did va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish.
- **Didaktik o'yinlar:** "Qahramonni top", "Dostonlar olamiga sayohat" kabi o'yinlar orqali bolalarning xotirasi va nutqini o'stirish.

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq xalq og'zaki ijodidagi dostonlar maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim pedagogik vositadir. Ular orqali bolalarda milliy o'zlik, jasorat va vatanparvarlik tuyg'ulari poydevori qo'yiladi. Dostonlarni metodik jihatdan to'g'ri qo'llash tarbiya samaradorligini oshirib, milliy qadriyatlarga sodiq avlodni kamol toptirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpulatova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. Maktabgacha pedagogika fanidan darslik. - Toshkent: "Adabiyot uchqunlari" nashriyoti, 2019. - 148 bet.

2. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qonuni/ - PQ-4312-son, 2019-yil 8-may, — [Elektron manba]: <https://lex.uz/docs/-4327235>
3. Qaraqalpaq folklori (kop tomlıq) 1-8 tomında “Alpamıs”. -Nókis: Qaraqalpaqstan, 2007. -4 b.
4. Qaraqalpaq folklori (kop tomlıq) 14-26 tomında “Qırıq qız”. -Nókis: “Ilim”, 2010. -53 b.